

HOMILA TUSHISH XAVFI YUQORI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA PROGESTERONNI TA'SIRI

Abdullayev Salmonbek Murodali o'g'li

Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti talabasi.

Eshmo'minov Jasur Komil o'g'li

Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti talabasi.

Ergasheva Iroda Olim qizi.

Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti talabasi.

salmonbekabdullayev2001@gmail.com

Annotatsiya: Homiladorlikning 20 haftasigacha homila rivojlanishdan to'xtashi yoki homila tushishi homila o'z-o'zidan tushishi sifatida tavsiflanadi. Homila o'z-o'zidan tushishini xromosoma anomaliyalari, noto'g'ri implantatsiya va bir qator sabablari mavjud. So'nggi o'n yilliklarda homiladorlikning dastlabki bosqichida homila tushish xavfi bo'lgan ayollarda homila tushishini oldini olish va boshqarish bo'yicha ko'plab yutuqlarga erishildi, ammo bu muammo hali ham sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislarini tashvishga solmoqda[1]. Progesteron odatda "homiladorlik gormoni" deb ataladi, erta homiladorlik davrida ko'proq improvizatsiyalangan rolga ega, chunki u implantatsiya uchun endometriyni tayyorlash, shuningdek, bachadon va yo'ldosh munosabatini saqlash uchun javobgardir.

Kalit so'zlar: Homilaning o'z-o'zidan tushishi, progesteron, bachadon, homiladorlik, gormon, abort, suppozitorium,

Tadqiqot maqsadi: homila tushish xavfi yuqori bolgan homilador ayollarda progesteronni ta'siri o'rganilgan masalalarini qamrab oluvchi zamonaviy ilmiy adabiyot manbalarini tahliliy ko'rib chiqish. Materiallar va uslublar. Ushbu mavzu bo'yicha 20 ta xorijiy adabiyot manbalari tahlili o'tkazildi. Dolzarbligi: Homila o'z-o'zidan tushishi homiladorlik asorati bo'lib, barcha homiladorlikning 15% dan 20% gachasini tashkil qiladi. Homiladorlarda

homila va embrionning 50% ga yaqini normal xromosomalarga ega. Ko'p hollarda homila o'z-o'zidan tushishi sababini aniqlab bo'lmaydi, ammo xavf omillari orasida onaning yoshi 34 yoshdan oshganligi va otaning yoshi 40 yoshdan oshganligi, oldingi ikki yoki undan ortiq abort va onaning autoimmun omillari, masalan, fosfolipidlar antitelalari sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ko'plab xavf omillari e'tirof etildi, shu jumladan ayoldagi ortiqcha vazn, infeksiyon kasalliklar, masalan, genital herpes simplex, OIV-1 va B guruhi streptokokklarining vaginal kolonizatsiyasi, tuxumdon polikistozi sindromi va progesteronning yetarli darajada ishlab chiqarilmasligi kabi ayolning endokrin sistemasidagi anomaliyalari kabi xavf omillari hisoblanadi[3]. Progesteron yetishmovchiligi tuxum hujayra ovulyatsiyasidan keyin hosil bo'lgan tuxumdondagi hujayralar guruhi bo'lgan corpus luteum (CL) yetishmovchiligi bilan bog'liq. CL ning asosiy vazifasi bachadon endometriy qavatini homiladorlikka tayyorlash, homiladorlikni qo'llabquvvatlash va urug'langan tuxum hujayra implantatsiyasini osonlashtirish uchun yetarli progesteron ishlab chiqarishdir. Homiladorlikni erta davrida progesteron yetishmovchiligi homila o'z-o'zidan tushishi etiologik omili bo'lishi mumkin, shuning uchun progesteron bilan davolash homiladorlik to'xtashishini oldini olishi mumkin[4]. Progestogenlar - progesteron retseptorlari bilan bog'lanadigan gormonlar guruhi; ular tabiiy ayol jinsiy gormoni progesteron bilan birga sintetik shakllarini ham o'z ichiga oladi. Progesteron ta'sirini taqlid qiluvchi dorilar progestasyon agentlari deb nomlanadi. Progesteron va progestasyon agentlari progestogenlar deb nomlanadi. Tuxumdondan sariq tanadagi progesteron homiladorlikni erta bosqichlarida chiqariladi. Bu gormon homiladorlikda urug'langan tuxum hujayra bachadonga o'rnashishi va homilani saqlash uchun muhim. Progestogenlar homila tushish xavfi bo'lgan ayollarga og'iz orqali, mushak ichiga in'ektsiya yoki vaginal svecha shaklida berish mumkin[5]. Progestogenlarning keng doirasi tufayli preparatni ,dozasi va qabul qilish yo'lini homila tushish xavfi bo'lgan ayollarni davolashda individual tanlanib foydalaniladi [6]. Homila o'z-o'zidan tushishi ayol uchun psixologik asoratlarga olib kelishi mumkin bo'lgan hodisa[7]. Homila o'z-o'zidan tushishini keng tarqalgan belgilardan biri jinsiy yo'llardan qon ketish bilan kuzatilishi xisoblanadi. Homiladorlikni erta davridagi ayollarning 20 foizida uchraydi va bu homiladorlikning taxminan yarmida homilani o'zo'zidan tushishi bilan yakunlanadi[8]. Agar jinsiy yo'llardan qon ketishida

homila o'zo'zidan tushishi kuzatilmasa ham, bu homila muddatidan erta tug'ilishi, kam vaznli homila va homila antenatal o'limi uchun yuqori xavf hisoblanadi. Bir qator so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, progesteron homila tushish xavfi bo'lgan ayollarda homila tushishini kamaytirishi mumkin[9]. Homiladorlikning rivojlanishi bilan progesteron darajasining kamayib borishi gormonal yetishmovchilikda kuzatilib, bunday hollarda, ba'zi yondashuvlar tibbiy aralashuvlari samaraliroq bo'lishi mumkinligi isbotlangan. Progesteron homiladorlikni saqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Homiladorlik davrida yetarli miqdorda progesteron mavjud bo'lganda, limfotsitlar sichqonlarda homila tushishiga qarshi bo'lgan progesteron induced blokirovka omili (PIBF) deb ataladigan modda sintez qiladi[10]. Endometriy sekretor faoliyatini qo'zg'atish va homiladorlikning erta davrida homiladorlikni qo'llab-quvvatlashdan tashqari, u homilaning rad etilishini oldini olish uchun onaning immunitet reaksiyasini modulyatsiya qiladi va bachadon silliq mushaklarini bo'shashtiradi. Ko'p yillar davomida gestagenlarni xavf soluvchi abortni boshqarishda 94 qo'llanilishiga olib kelgan ushbu fiziologik dalillarga qaramasdan, bu masalada ulardan muntazam foydalanishni qo'llab-quvvatlash uchun juda kam ma'lumotlar mavjud[11]. Progesteron og'iz orqali, mushak ichiga yoki vaginal svecha sifatida qabul qilinishi mumkin. Progesteronni og'iz orqali qabul qilish yuqori samaradorlikni ta'minlaydi, ammo og'iz orqali qabul qilingan progesteronning samaradorligi turli xil natijalarga ega ekanligi aniqlandi. 2018 yilda Cochrane tekshiruvi asosida bir necha guruhlar solishtirilganda og'iz orqali qabul qilingan progesteron homila o'z-o'zidan tushish xavfini pasaytirishi mumkinligini aniqladi (nisbiy xavf 0,57, 95% ishonch oralig'i 0,38-0,85), ammo keltirilgan barcha tekshirishlar o'rta sifatli dalillarga ega ekanligi qayd etildi. [12] Mahalliy tadqiqotda Abrar S va boshqalar og'iz orqali qabul qilingan progesteronning vaginal svecha progesteronga nisbatan samaradorligini jinsiy yo'llardan qon ketishining yo'qligi va homiladorlik muddati 20 haftadan ortishiga ko'ra aniqladilar . Ular progesteronni og'iz orqali qabul qilgan homiladorlarda davo samaradorligi 90%, vaginal qabul qilgan ayollarda 71% samaradorlikka ega ekanligini ta'kidladilar.[13] Progesteron homila tushish xavfi bo'lganda progesteronning fiziologik roli tufayli progesteron yetishmovchiligi bo'lgan homilador ayollarda homila saqlovchi davo sifatida foydalanilgan. Homila tushish xavfining oldini olish yoki davolashda progesteronning davo qiymati aniqlanmagan bo'lsada, noaniq

etiologiyali qayta homila tushishi kuzatilgan ayollarda homila o'z-o'zidan tushishini oldini olishda samarali bo'lishi mumkin [14]. Homila o'z-o'zidan tushishi jiddiy jismoniy va ruhiy kasalliklar bilan bog'liq. Homiladorlikning erta davrlarida homila tushish xavfi bo'lgan ayollar homila tushish xavfi bo'lmagan ayollar bilan solishtirilganda tug'ruqdan oldingi qon ketish, tug'ruqdan oldingi qo'g'onoq pardasini yorilishi, homila muddatidan oldin tug'ilishi va kam vaznli homila kabi asoratlar ko'proq rivojlangani aniqlandi. Homila o'z-o'zidan tushishid psixologik o'zgarishlar chuqur bo'lishi mumkin; depressiya, uyqu buzilishi, qo'zg'aluvchanlik va diqqat buzilishini o'z ichiga oladi. Homiladorlikning erta bosqichlarida jinsiy yo'llardan qon ketishida ultratovush tekshiruvini qo'llanilishi orqali homila hayotligini tezda aniqlash imkonini beradi. Bu xavf soluvchi abortni davolashni ratsionalizatsiya qiladi, chunki homiladorlikni saqlab qolish faqat homila rivojlanayotgan bo'lsa va xromosoma anomaliyalari bo'lmasa samarali bo'lishi mumkin[15]. Progesteronning ahamiyati o'rganishda homiladorlikni to'xtatishda abortning tanlovli induksiya mifepriston (RU 486) kabi progesteron antagonistlarini muvaffaqiyatli qo'llash orqali ko'rsatildi. Oxirgi yillarda nashr etilgan tajribalarga ko'ra vaginal yuborilgan progesteron in'eksion progesteronga nisbatan muddatidan oldingi tug'ruqni oldini olishda samaraliroq bo'lganligi aniqlangan[16]. Ma'lumki, yallig'lanishga qarshi sitokinlar abort bilan bog'liq bo'lib, progesteron tomonidan qo'zg'atilgan blokirovka qiluvchi omil (PIBF) immunitet reaksiyasiga va sitokinlarning 1-toifadan 2-toifaga o'tishiga ingibitor ta'sir ko'rsatadi[16]. Homiladorlik odatda immunologik omillar, lutein va neyroendokrin yetishmovchiligi, shuningdek, miometriyadagi giperkontraktiliya tufayli to'xtatiladi[17]. Bularning barchasida profilaktika maqsadida progesteron berilgan homilador ayollarda abort xavfi pasayishini tushuntirishda yordam berishi mumkin[18]. 95 Ayub M va boshqalar tomonidan Karachining oddiy hududlarida o'tkazilgan mahalliy so'rovnoma ko'ra progesteron bilan davolangan ayollarda homila tushish holatlari kamaygan[19]. Vang XX va boshqalar 845 nafar ayolni o'z ichiga olgan tadqiqodlari tahlil qilish bo'yicha yig'ilgan ma'lumotlarda esa homila tushish xavfini kamaytirish uchun og'iz orqali qabul qilinadigan progesteron sinab ko'rildi. Tadqiqotda yana qonda progesteron miqdori past (35 mmol / l dan kam) bo'lgan ayollarda homila tushish xavfi qonda progesteronning yuqori miqdori (teng yoki 35 mmol / l dan yuqori)ga nisbatan 24 baravar ko'proq ekanligini ko'rsatdi[20].

Xulosa: Ushbu natijalari shuni ko'rsatadiki, progesteronlar, homila tushish xavfi bo'lgan ayollarni davolashda samarali bo'ladi, ammo erta homila muddatidan oldin tug'ilishida juda kam yoki umuman ta'sir ko'rsatmaydi. Tug'ma anomaliyalar bo'yicha aniq ma'lumotlar juda kamligi aniqlangan. Adabiyotlarda, shuningdek, ba'zi tadqiqodlarda homila tushish xavfini davolashda progesteronlarning foydalari to'g'risidagi aniq natijalariga e'tibor qaratuvchi samarali metodologiyaga ega bo'lgan ko'proq sinovlar homila tushish xavfini davolashda progesteronning jihatlari haqida ko'proq ma'lumot beradigan tadqiqodlar otkazilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Macklon NS, Geraedts JP, Fauser BC. Conception to ongoing pregnancy: the 'black box' of early pregnancy loss. *Hum Reprod Update.* 2002;8(4):333–343. doi:10.1093/humupd.
2. Taraborrelli S. Physiology, production and action of progesterone. *Acta obstetrica et gynecologica Scandinavica.* 2015;94(161):8–16. doi:10.1111/aogs.12771.
3. Di Renzo GC, Giardina I, Clerici G, Brillo E, Gerli S. Progesterone in normal and pathological pregnancy. *Horm Mol Biol Clin Investig.* 2016;27(1):35–48. doi:10.1515/hmbci-2016.
4. Taraborrelli S. Physiology, production and action of progesterone. *Acta obstetrica et gynecologica Scandinavica.* 2015;94(161):8–16. doi:10.1111/aogs.12771.
5. Vahobi HA, Fayed AA, Esmaeil SA, Bahkali KH. Tahdid qilingan abortni davolash uchun progesteron. *Cochrane ma'lumotlar bazasi tizimi Rev.* 2018; 8 : CD005943. doi:10.1002/14651858.CD005943.pub5.
6. Abrar S, Abrar T, Tohir M, Sayyed E. Birinchi trimestrda tahdidli abortni davolashda vaginal progesteron bilan og'iz orqali qabul qilish samaradorligi. *J Med Sci.* 2017; 25 (4):
7. Lok IH, Neugebauer R. Psychological morbidity following miscarriage. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol.* 2007;21(2):229–47.
8. Siriwachirachai T, Piriyaupong T. Effect of Dydro-gesterone on Treatment of Threatened Miscarriage: A Systematic Review and Meta-Analyses. *Thai J Obstet Gynaecol.* 2011;

9. Qureshi NS. Treatment options for threatened miscarriage. *Maturitas*. 2009;65(Suppl 1):

96